

C.I.R.M. - Classificazione automatica delle CWE

CyberSecurity

Settembre 2025

Executive Summary

L'obiettivo del progetto è sviluppare un modulo di **predizione automatica delle *Common Weakness Enumeration (CWE)*** a partire dalle descrizioni testuali delle vulnerabilità CVE. La motivazione è duplice: (i) sopperire ai ritardi dell'NVD nell'associare le CWE alle CVE, (ii) garantire continuità operativa nei sistemi di gestione del rischio informatico. Sono stati implementati due approcci sperimentali (link prediction su grafo e classificazione multilabel basata su BERT), confrontati su dataset reali. I risultati dimostrano che la seconda soluzione è la più efficace e applicabile in produzione.

1 Background e motivazione

Le *Common Weakness Enumeration (CWE)* rappresentano una tassonomia standardizzata di debolezze software. Identificare correttamente la CWE associata a una CVE consente di:

- comprendere rapidamente le possibili cause e superfici di attacco;
- adottare misure di mitigazione suggerite direttamente dal database CWE;
- rafforzare correlazioni con altre basi di conoscenza (CAPEC, ATT&CK).

L'NVD pubblica le CWE con ritardo medio anche superiore ai 30 giorni, rendendo difficile un triage tempestivo. La possibilità di predire automaticamente la CWE accelera il processo di analisi e supporta decisioni di sicurezza più rapide.

1.1 Stato dell'arte

Lo studio dello stato dell'arte evidenzia due filoni principali per la classificazione delle vulnerabilità a partire dalle descrizioni testuali: **(A)** approcci che *riducono* il numero di classi a poche categorie macro (ad es. 13 etichette),

con il vantaggio di una maggiore stabilità statistica ma minore standardizzazione rispetto a fonti ufficiali; **(B)** approcci che utilizzano *direttamente* la tassonomia *Common Weakness Enumeration* (CWE) in modalità multi-label, preservando l'informazione originale a costo di gestire sbilanciamento e *long tail*.

(A) Riduzione del numero di classi. Numerosi lavori aggregano le vulnerabilità in un set ristretto di categorie per migliorare la separabilità e i risultati metrici, sacrificando parte della specificità semantica. Tra questi, [2] propone un modello SA-DNN (self-attention deep neural network) che, su un ampio corpus di descrizioni, supera SVM e CNN-LSTM in un contesto a categorie ridotte. In [1], invece, si confrontano classificatori tradizionali (Naive Bayes, SVM, Random Forest) su 13 etichette, introducendo una classe *None* per i casi ambigui; il SVM risulta il più performante in termini di accuracy. Altre linee affini impiegano pipeline lessicali/neurali con feature TF-IDF o selezione informativa ([3]), oppure tecniche di riassunto e tassonomie ad hoc per la categorizzazione ([5]).

(B) Uso della tassonomia CWE. Una seconda linea lavora direttamente a tassonomie strutturate come CWE e, più in generale, a basi di conoscenza correlate (es. CAPEC). L'integrazione tra vulnerabilità e pattern d'attacco è investigata in [4], dove i legami semantici (es. *ParentOf/ChildOf, RelatedWeaknesses*) vengono sfruttati per rafforzare la rappresentazione. In parallelo, studi orientati al rischio combinano sorgenti eterogenee (CVE e social media) con classificatori neurali ([6]), suggerendo l'utilità di segnali aggiuntivi quando si mantiene la granularità delle etichette. Questi approcci devono fronteggiare la forte *long tail* delle CWE e una spiccata multi-etichettatura, problemi che richiedono scelte mirate su: filtraggio per frequenza, pesi di classe, soglie per-classe o schemi *top-k*, e valutazioni con metriche multilabel (micro/macro) e indicatori di ranking.

Sintesi e posizionamento. In questo lavoro si adotta la linea (B): si preserva la granularità CWE nativa in modalità multilabel, affrontando lo sbilanciamento con un filtro di frequenza minima e valutazioni a *split temporale*. Questa scelta massimizza l'utilità operativa (le CWE sono direttamente azionabili in termini di mitigazioni e controlli), accettando la maggiore complessità modellistica rispetto agli approcci (A) a categorie ridotte.

2 Architettura della soluzione

La pipeline sviluppata segue i passaggi:

1. Raccolta e normalizzazione dei dati (CVE da NVD, CWE da MITRE).

2. Preprocessing testuale delle descrizioni.
3. Costruzione del dataset multilabel.
4. Addestramento e valutazione dei modelli (link prediction, BERT multilabel).
5. Inferenza su nuove CVE.

3 Dataset

In questa sezione descriviamo in dettaglio (i) le fonti informative utilizzate, con particolare riferimento ai database *CVE/NVD* e *CWE*, (ii) la strategia di acquisizione, allineamento e aggiornamento periodico dei dati, e (iii) la costruzione del dataset finale per i compiti di classificazione multilabel (feature: descrizione testuale; target: lista di *CWE*) e per gli esperimenti di *link prediction* su grafo eterogeneo.

3.1 Fonti e panorama dei dati

CVE / NVD. Le *Common Vulnerabilities and Exposures* (CVE) sono identificatori univoci e descrizioni brevi di vulnerabilità pubbliche. Il *National Vulnerability Database* (NVD) arricchisce le CVE con metadati strutturati (es. punteggi CVSS, configurazioni CPE, riferimenti, timeline) e, ove disponibili, con la tipologia di debolezza *CWE*. L’NVD costituisce quindi la nostra fonte primaria per ottenere: l’ID della vulnerabilità (`cve_id`), la descrizione testuale (`description`), le eventuali `cwe` associate e le date di pubblicazione/aggiornamento.

CWE (MITRE). Le *Common Weakness Enumeration* (CWE) sono un catalogo tassonomico di debolezze software (ad es. *Buffer Overflow*, *Use After Free*, *SQL Injection*), pubblicato e mantenuto da MITRE¹. Il progetto CWE fornisce, per ciascuna voce (CWE-ID): nome, descrizione, esempi, modalità di rilevazione, strategie di mitigazione, e soprattutto relazioni semantiche e gerarchiche (ad es. *ParentOf/ChildOf*, *RelatedWeaknesses*, *CanPrecede/CanFollow*). Queste relazioni sono particolarmente rilevanti per gli esperimenti su Graph Neural Networks (GNN).

3.2 Campi selezionati

Per il task di apprendimento supervisionato di classificazione multilabel, definiamo il dataset come l’insieme di triple (`cve_id`, `description`, `cwe_list`), in cui `description` costituisce la feature e `cwe_list` il vettore di etichette.

¹<https://cwe.mitre.org/>

Questa scelta minimizza la dipendenza da campi potenzialmente non sempre disponibili in tempo reale (es. CPE, riferimenti esterni), massimizzando la generalità del modello quando arrivano nuove CVE con la sola descrizione. Inoltre riduce la latenza end-to-end (nessun vincolo sugli *enrichment*), limita l'accoppiamento allo schema delle fonti e rende il sistema più robusto a indisponibilità o variazioni dell'NVD.

3.3 Acquisizione iniziale e aggiornamenti incrementali

3.3.1 Seeding iniziale

Alla prima esecuzione eseguiamo un *historical backfill* solo una volta: scarichiamo l'intero corpus CVE (dal 1999 all'anno corrente) e lo normalizziamo in uno schema applicativo coerente. Contestualmente, scarichiamo l'intero catalogo CWE da MITRE (in formato XML) per disporre della tassonomia completa e delle relative relazioni tra debolezze.

3.3.2 Refresh programmato

Per l'aggiornamento delle CVE, alla data/ora di esecuzione (timezone configurata) viene definita una *finestra scorrevole* di circa 24 ore:

`lastModStartDate = now - 1 giorno`, `lastModEndDate = now`.

Il servizio interroga l'endpoint NVD usando i parametri `lastModStartDate`, `lastModEndDate` e `startIndex` per la paginazione. Per ciascuna pagina:

1. le vulnerabilità sono parse in istanze del nostro ODM (`CVEModel`);
2. si esegue un'operazione di aggiornamento idempotente per `cve_id`: se il record esiste, si aggiornano solo i campi effettivamente variati (confronto field-by-field), altrimenti si crea un nuovo documento;
3. ad ogni creazione/aggiornamento si pubblica un evento su Redis (canale `cve_updates`) con payload JSON: `{type ∈ create|update, cve_id, cve_status, timestamp}`, così da notificare i moduli a valle;
4. si procede alla pagina successiva incrementando `startIndex` di `resultsPerPage` finché `startIndex ≥ totalResults`.

L'uso della finestra "ultimo giorno" e del filtro per `lastMod*` consente di catturare sia nuove CVE sia modifiche a record esistenti, garantendo coerenza con l'NVD senza ricaricare l'intero corpus.

Le CWE sono aggiornate con cadenza *settimanale*, scaricando la release pubblica MITRE e versionando la tassonomia. In presenza di rino-mini/merge/deprecazioni si applicano regole di migrazione, mantenendo una tabella di mapping versionata per la riproducibilità degli esperimenti.

3.3.3 Pianificazione

La temporizzazione delle esecuzioni è gestita internamente tramite *AP-Scheduler*. Sono definiti due job: uno *giornaliero* per le CVE (finestra [now-1g, now)) e uno *settimanale* per le CWE. La pianificazione è allineata alla timezone applicativa, impedisce sovrapposizioni tra run (istanza singola per job), comprime eventuali esecuzioni accumulate e gestisce con tolleranza i ritardi temporanei.

3.4 Schema dati e normalizzazione

Di seguito sono descritti i campi principali della componente CVE di interesse nel contesto CWE:

Campo	Descrizione
cve_id	Identificatore univoco (CVE-YYYY-NNNN...).
description	Testo descrittivo della vulnerabilità (in inglese).
cwe	Lista delle CWE associate (multi-etichetta).
published_date	Data/ora di pubblicazione della CVE.
last_modified_date	Data/ora dell'ultimo aggiornamento.

Per la componente CWE memorizziamo i seguenti attributi (in linea con il modello documentale):

Campo	Tipo	Descrizione
cwe_id	string	Identificatore univoco della debolezza (CWE-NNN); chiave primaria del documento.
name	string	Nome ufficiale della CWE.
status	string	Stato della voce (es. attiva, deprecata, provvisoria), coerente con MITRE.
description	string	Descrizione estesa della debolezza.
related_cwe_ids	list<string>	Elenco di identificativi CWE correlati; normalizza le relazioni strutturali in una lista di riferimenti.
detection_id	string	Identificativo del metodo di rilevazione associato (se dichiarato).
method	string (opz.)	Metodo/approccio di rilevazione (se dichiarato).
description	string (opz.)	Descrizione sintetica del metodo di rilevazione.
effectiveness	string (opz.)	Valutazione qualitativa dell'efficacia del metodo.

usage	string	Notifica che la presente CWE è utilizzata per mappare le vulnerabilità nel mondo reale.
created_at	datetime	Timestamp di creazione.
last_update	datetime	Timestamp dell'ultimo aggiornamento.

3.5 Allineamento CVE↔CWE e policy di etichettatura

Le CVE prive di mappature informative oppure etichettate `NVD-CWE-Other` sono *utilizzate* ma con regole specifiche:

- **Periodo pre-2006.** Poiché le etichette CWE sono state introdotte nel 2006, le CVE con sola `NVD-CWE-Other` e anno < 2006 non rientrano del dataset per il training supervisionato: vengono collocate in un *inference set* separato per uso a posteriori (inferenza, pseudolabeling, o rietichettatura quando disponibili aggiornamenti).
- **Periodo 2006+.** I record con `NVD-CWE-Other` successivi al 2006 sono mantenuti, ma la loro inclusione effettiva nel training dipende dai filtri di qualità applicati alle etichette (frequenza minima, rimozione dei soli casi dominati da classi eccessivamente generiche).
- **Filtri quantitativi.** Applichiamo (i) un *filtro di frequenza minima* t_{\min} sulle CWE per ridurre la *long tail* e (ii) un controllo che esclude le CVE composte *solo* da etichette di volume eccessivo (soglia t_{\max}), al fine di limitare il peso di classi troppo generiche. Se, dopo i filtri, la lista `cwe` risulta vuota, la CVE è esclusa dal training ma resta in archivio per aggiornamenti successivi.

Figure 1: Andamento temporale delle etichette `NVD-CWE-Other`. Si osserva la concentrazione nei periodi precedenti o prossimi all'introduzione delle CWE (2006), a supporto della scelta di escludere dal training i casi con sola `NVD-CWE-Other` anteriori al 2006 e di trattare con cautela i casi successivi.

3.6 Statistiche

- Campioni: oltre 90k CVE.
- Classi CWE post-filtro: 131.
- Media etichette per CVE: 1.23.

3.7 Sbilanciamento e riduzione dello spazio etichette

Il corpus storico presenta una forte *long tail*: molte CWE compaiono poche volte. Dall'analisi iniziale:

- Il catalogo MITRE conta ~900 classi CWE;
- Nel corpus osserviamo 432 classi distinte (1999–oggi);
- Oltre 100 classi compaiono una sola volta, agendo da outlier difficili per l'apprendimento.

Per migliorare stabilità e generalizzazione, applichiamo un filtro di frequenza minima $t = 50$:

$$\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_{432}\}, \quad \mathcal{C}' = \{c \in \mathcal{C} \mid \text{freq}(c) \geq 50\} \Rightarrow |\mathcal{C}'| = 131.$$

Trasformazioni applicate.

- Per ogni record, le classi non appartenenti a \mathcal{C}' vengono rimosse.
- I record senza etichette dopo il filtro sono esclusi dal training.
- I vettori `labels` sono rigenerati con dimensione $|\mathcal{C}'| = 131$ (multi-hot).

Vantaggi.

- Vettori etichetta compatti (minore dimensionalità) e training più efficiente;
- Riduzione del rumore dovuto a classi troppo rare;
- Migliore stabilità delle metriche su split diversi.

Distribuzione delle etichette (estratto Top-20).

Etichetta	Conteggi
CWE-79	36566
<i>NVD-CWE-noinfo</i>	31754
<i>NVD-CWE-Other</i>	28596
CWE-89	15033
CWE-119	12518
CWE-787	12338
CWE-20	11197
CWE-200	8893
CWE-352	7717
CWE-125	7313
CWE-22	7190
CWE-416	5688
CWE-862	4923
CWE-94	4703
CWE-78	4343
CWE-476	3829
CWE-287	3740
CWE-284	3496
CWE-120	3338
CWE-434	3088

Nota. Le etichette sentinella *NVD-CWE-Other* e *NVD-CWE-noinfo* sono incluse nello spazio etichette post-filtro e partecipano al training e alla valutazione, poiché rappresentano casi reali di descrizioni insufficienti/ambigue nel flusso NVD.

4 Preprocessing

Applichiamo una pipeline lessicale deterministica per garantire la riproducibilità degli esperimenti. I passaggi principali sono i seguenti:

1. **Tokenizzazione e rimozione entità:** utilizziamo `spaCy` (`en_core_web_sm`) per tokenizzare il testo e rimuovere le entità nominate di tipo `ORG`, `LOC`, `PERSON`, al fine di eliminare riferimenti a vendor o luoghi che non contribuiscono alla generalizzazione.
2. **Lowercasing:** tutte le stringhe sono convertite in minuscolo.
3. **Espansione delle contrazioni:** utilizziamo un dizionario di contrazioni inglesi per normalizzare forme come *“don’t”* → *“do not”*.
4. **Rimozione di pattern specifici:**
 - URL e riferimenti HTML;
 - numeri di versione (`1.2.3`, `v2.0`);
 - pattern esadecimali (`0x...`);
 - sequenze alfanumeriche lunghe (≥ 8 caratteri, tipiche di hash o identificatori).
5. **Rimozione punteggiatura:** eliminiamo simboli non informativi (`'`, `"`, `[`, `]`, `,`).
6. **Stopword removal** (opz.): vengono rimossi gli stopwords in lingua inglese, secondo il corpus `nltk.corpus.stopwords`.
7. **Stemming** (opz.): applichiamo lo *Snowball Stemmer* di NLTK (inglese) per riportare le parole alla radice.

L'intera procedura è implementata con librerie standard:

- `nltk` (stopwords, tokenizer, Snowball stemmer);
- `spaCy` (tokenizzazione e riconoscimento entità, modello `en_core_web_sm`);
- `re` (regex per pattern specifici).

Il preprocessing è applicato uniformemente a tutte le descrizioni CVE in input (serie Pandas o liste di stringhe). Il risultato è una rappresentazione testuale normalizzata.

4.1 Costruzione delle etichette multilabel

Per preparare il dataset alla classificazione multi-label, aggiungiamo una colonna `labels` che rappresenta un vettore binario (*multi-hot encoding*) in cui ogni indice corrisponde a una classe CWE nel mapping `id2label`, e il valore 1 indica la presenza della classe per la CVE.

Esempio di record preprocessato:

```
cve_id: CVE-2021-0525
cwe: ['CWE-787', 'CWE-416']
labels: [0, 0, 0, ..., 0, 1, ..., 0, 1, ..., 0]
```

Il mapping delle classi (`id2label/label2id`) è fissato e versionato insieme agli artefatti di training, così da garantire coerenza tra training e inferenza.

5 Esperimenti e modelli

Il task di predizione multilabel delle CWE è stato affrontato seguendo due strategie:

5.1 Approccio 1 - Link Prediction su grafo eterogeneo

È stato costruito un grafo con nodi CVE e CWE e archi:

- **Versione base:** solo archi CVE→CWE
- **Estensione 1:** aggiunti archi CWE→CWE
- **Estensione 2:** aggiunte descrizioni testuali delle CWE come embedding

Tuttavia, le prestazioni sono risultate non soddisfacenti, in particolare su F1-score e $\text{precision}@k$, che misura quanti elementi nelle prime k posizioni sono rilevanti. Il modello ha mostrato difficoltà a generalizzare su descrizioni nuove, nonostante l'introduzione degli embedding CWE.

5.2 Approccio 2 - Classificazione multilabel con BERT

Il dataset creato per l'addestramento del modello dedicato alla predizione delle CWE è composto da tre colonne principali:

- `cve_id`: identificatore della vulnerabilità (es. CVE-2021-0525);
- `description`: descrizione in linguaggio naturale della vulnerabilità;
- `cwe`: lista di identificatori CWE (*Common Weakness Enumeration*) associati alla CVE.

Esempio di record con due classi CWE:

```
cve_id: CVE-2021-0525
description: In memory management driver, there is a
    possible out of bounds write due to a use after free
    ...
cwe: ['CWE-787', 'CWE-416']
```

5.2.1 Iperparametri e regime di training

Voce	Valore
Checkpoint & Config	bert-base-uncased AutoConfig con num_labels = $ \mathcal{C} $
Tokenizer	BertTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")
Tokenizzazione	truncation=True no padding statico padding dinamico via DataCollatorWithPadding
Max sequence length	Valore di default del checkpoint (model max length, es. 512)
Batch size (train/val)	8 / 8 per device nessuna gradient accumulation
Ottimizzatore	AdamW weight_decay = 0.01
Learning rate	2×10^{-5}
Scheduler	linear warmup non impostato \Rightarrow 0% di warmup
Epoche	20 EarlyStoppingCallback, <i>patience</i> = 8
Criterio di salvataggio	eval_strategy="epoch" save_strategy="epoch" save_total_limit=2
Best model	load_best_model_at_end=True metric_for_best_model="eval_loss" greater_is_better=False
Loss	BCEWithLogitsLoss con pos_weight
pos_weight	$\text{pos_weight}_c = \frac{N - \text{freq}(c)}{\text{freq}(c) + 10^{-6}}$ con N = numero CVE

Regola di decisione	soglia unica $\tau = 0.5$ su $\sigma(\text{logits})$
Metriche	F1 micro
	F1 macro
	Hamming loss
	AUROC micro
	AUROC macro (calcolate su probabilità)
Split	random 80/20 su Dataset HF
	<code>train_test_split(test_size=0.2)</code>
Seed	42 (Python, NumPy, PyTorch)
Device	mps se disponibile
	altrimenti cpu
Collator	DataCollatorWithPadding
	padding dinamico coerente col tokenizer
Artefatti salvati	model/ (pesi & config)
	mlb.pkl
	split CSV (train/eval)
	metrics.json
	eval_logits.npy
	eval_probs.npy
	eval_pred_labels.npy
	eval_true_labels.npy
	classification_report.txt
	id2label (mlb.classes_).json

Note operative per la riproducibilità. (i) Lo split 80/20 è *random* al primo run; i file CSV degli split vengono persistiti e riutilizzati per garantire coerenza tra run successivi. (ii) Le probabilità sono ottenute con $\sigma(\text{logits})$; la soglia decisionale $\tau = 0.5$ è usata sia in training (metriche di `compute_metrics`) sia in post-valutazione. (iii) Il padding è dinamico a batch (collator), la lunghezza massima è quella del checkpoint.

5.3 Inferenza end-to-end

1. **Input:** `cve_id, description` (inglese).
2. **Preprocessing:** applica la stessa pipeline descritta in Sezione 4.
3. **Tokenizzazione:** usa lo stesso tokenizer (`bert-base-uncased`), con `truncation=True`.

4. **Forward:** esegui il checkpoint pubblicato per ottenere i logits per classe.
5. **Score:** calcola le probabilità con la sigmoide $\sigma(\text{logits})$.
6. **Decisione:** applica la regola di decisione (soglia $\tau = 0.5$).
7. **Post-processing:** eventuali normalizzazioni/dedupliche.
8. **Output:** lista ordinata (score decrescente) di CWE predette.

6 Valutazione e risultati

Riportiamo alcune metriche globali indicative della qualità del modello multilabel:

- AUROC (micro) = 0.909 AUROC (macro) = 0.878
- Recall (micro) = 0.86
- Hamming Loss = 0.0428
- F1 (media per campione) = 0.41

6.1 Protocollo di valutazione

- Multilabel: F1 micro/macro, precision/recall micro/macro, Hamming loss, AUROC micro/macro.
- Ranking: precision@k/recall@k con $k \in \{3, 5, 10\}$; calcolo su score non sogliaati.
- Report per classe: precision/recall/F1 e supporto; macro aree (injection, memory-safety, ecc.).

6.2 Esempi di performance per classe

Per offrire un quadro concreto su categorie differenti, riportiamo una selezione di classi rappresentative tratte da aree tematiche diverse (injection, memory-safety, deserializzazione, controllo accessi, rete). I valori si riferiscono al test set; tra parentesi è indicato il supporto.

CWE	Precision	Recall	F1	Supporto
CWE-134	0.84	0.85	0.85	(75)
CWE-476	0.51	0.95	0.66	(790)
CWE-611	0.56	0.90	0.69	(231)
CWE-918	0.44	0.90	0.59	(325)

CWE-89	0.42	0.95	0.58	(246)
CWE-601	0.42	0.88	0.57	(244)
CWE-502	0.42	0.87	0.56	(380)
CWE-78	0.38	0.91	0.54	(823)
CWE-667	0.38	0.90	0.53	(96)
CWE-1321	0.47	0.88	0.61	(74)

6.3 Interpretazione

Il modello mostra:

- elevato recall grazie alla capacità di catturare segnali lessicali chiari (es. injection, deserializzazione);
- precisione più bassa su classi ambigue o con vocabolario sovrapposto;
- buone performance AUROC, a indicare corretto ordinamento delle classi anche in presenza di errori di soglia.

References

- [1] Anon. Predicting vulnerability type in common vulnerabilities and exposures (cve) database with machine learning classifiers. *Journal of Information Security*, 2021.
- [2] Anon. A deep learning approach for classifying vulnerability descriptions using self attention based neural network. *Proceedings of International Conference on Cybersecurity*, 2022.
- [3] Y. Huang et al. Automatic classification method for software vulnerability based on deep neural network. *International Journal of Computer Applications*, 2020.
- [4] K. Kanakogi et al. Tracing cve vulnerability information to capec attack patterns using natural language processing techniques. 8, Aug. 2021.
- [5] G. Russo et al. Summarizing vulnerabilities' descriptions to support experts during vulnerability assessment activities. In *Journal of Systems and Software*, Oct. 2019.
- [6] A. Subroto et al. Cyber risk prediction through social media big data analytics and statistical machine learning. 2019.